

MEINE KOPIE SPRICHT VIELE SPRACHEN

Mehrsprachigkeit von Lernvideos mithilfe von generativen KI-Tools

KI ALS „DRITTER“ AKTEUR IM INSTRUKTIONDESIGN-PROZESS

- generative KI-Anwendung verändern im ID-Prozess die **Rollenklarheit** und **Entscheidungsfelder** der beteiligten Instructional Designer, Mediendidakt*innen, Multimedia-Produzent*innen & Subject Matter Experts
 - In der Praxis spürbar: Didaktische Beratungsangebote werden weniger wahrgenommen, stärkerer Einfluss auf Kursstrukturen durch KI-generierte Vorstrukturierung (≠ methodisch-didaktische Sinnhaftigkeit), Rückkehr zu/ Wunsch nach mehrheitlich textbasierten Instruktions-Lösungen.
- **Die Frage ist nicht mehr OB KI, sondern WIE KI im Instruktionsdesign-Prozess strukturiert zum Einsatz kommen kann und welche Aufgaben sinnhaft übernommen werden**
 1. Welche Einsatzszenarien lassen sich im Kontext des Instructional Designs identifizieren?
 2. Welche Arbeitsprozesse/Arbeitsschritte kann ich bewusst an die Maschine abgeben? (Luo et.al 2024 / Huchler 2020)
 3. Und welche Prozessschritte benötigen zwingend den Menschen (Human-in-the-Loop)?

KURSENTWICKLUNG ALS KI-CO-CREATION-PROZESS

- Grundlegender Arbeitsprozess der nicht mehr nur die Abstimmungsschleife zwischen Subject Matter Expert und Instructional Designer beinhaltet, sondern die strukturierte Integration von KI vorsieht
- Methodisch-Didaktische Konzeption & Medienproduktion, sind bewusst getrennt, da unterschiedliche generative Tools zum Einsatz kommen

PROJEKT

EDIH.SH

European Digital Innovation Hub Schleswig-Holstein

01/2023 – 12/2025

- Der European Digital Innovation Hub Schleswig-Holstein (EDIH.SH) unterstützt Organisationen der öffentlichen Verwaltung, kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsvorhaben mit vielen unterschiedlichen Angeboten.
- EDIH.SH ist Teil eines europaweiten Netzwerkes aus Digital Innovation Hubs mit dem Ziel Unternehmen regional wie länderübergreifend zu unterstützen,

Projektförderer:

Europäische Union &
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-
Holstein

Fußzeile

08.12.2025

4

Schwerpunkte des ISy

- Lernplattformentwicklung
- Digitale Lehr-Lern-
Inhaltsentwicklung
- Mehrsprachigkeit
bestehender Lernangebote

HERAUSFORDERUNGEN IN DER PRAXIS

- Generative KI hat das Potenzial, als zusätzlicher Akteur im ID-Prozess wiederkehrende anwendungspraktische Probleme im Instruktionsdesign zu adressieren. Es muss jedoch ein Abwägungsprozess zwischen Aufwand und Nutzen stattfinden.
 - **Das Einsatz-Szenario:** die Neuentwicklung eines mehrsprachigen Lehr-Lernangebots für KMU, das ergänzend zu einer Workshopreihe in Präsenz schrittweise vermittelt, wie die digitale Transformation methodisch und strukturiert angegangen werden kann.
 - Anwendungsfall 1: Am Ende der mediendidaktischen Konzeptionsphase soll aus einem einsprachigen methodisch-didaktischen Konzept ein mehrsprachiges MDK erzeugt werden, um eine erleichterte Implementierung in *Moodle* zu ermöglichen.
 - Anwendungsfall 2: In der Medienproduktion sollen mithilfe eines KI-Tools mehrsprachige Avatar-Videos entwickelt werden.

1. KURS-KONZEPTION

- Grundlegende Kurskonzeption gemeinsam mit den *Subject Matter Experts* (kurz: SMEs)
- KI-gestützte Übersetzung (vergleichend) aller Texte,
 - a. mit DeepL: Deutsch>Englisch, Deutsch>Spanisch / Englisch>Spanisch
 - b. Mit GoogleTranslate: s.o.
- Prüfung durch Muttersprachler bzgl. korrekter Grammatik & Fachsprache
- Implementierung des Lernangebotes
 - > textbasierte Instruktionen & Aufgaben inkl. Mehrsprachigkeit, über Sprachenfilter in Moodle

H-P Beispielaufgabe ✎ ⋮
 🔒 Nicht verfügbar, außer: Die verwendete Sprache ist Deutsch (de). (sonst verborgen)
 ✎ Voraussetzungen bearbeiten ✎

H-P Example Task ✎ ⋮
 🔒 Nicht verfügbar, außer: Die verwendete Sprache ist English (en). (sonst verborgen)
 ✎ Voraussetzungen bearbeiten ✎

+ Aktivität oder Material anlegen

2. MEDIENPRODUKTION

- Lehr-Lernvideos werden ausschließlich deutschsprachig produziert
- Das fertige Video wird durch das KI-Tool HeyGen (kostenfreie Version) automatisch in andere Sprachen übersetzt. > Englisch, Spanisch.
 - Das im Tool mitgelieferte Transkript ermöglicht einen Abgleich mit den während der Konzeptionsphase angefertigten Übersetzungen (zwecks sprachlicher Passgenauigkeit).
 - Das Tool bedient sich einer Kombination aus KI-Verarbeitungsmechanismen (Natural Language Processing, Facial Synchronisation, Deep Learning Dubbing usw.), um natürliche Gesichtsbewegungen, Lippensynchronizität, Ausdrucksformen und sprachliche Inflationen der Sprechenden beizubehalten.

The screenshot displays the HeyGen interface for video translation. On the left, a video player shows a woman speaking, with a red arrow pointing from the video to the 'Target language' dropdown menu. The 'Advanced options' section includes:

- Allow dynamic duration ⓘ
- Lipsync
- Remove background sound
- Output to original video specs ⓘ
- Create collection ⓘ

A 'Translate' button is positioned to the right of the options. Below it is a 'Choose language' dropdown menu. To the right of the interface, a list of videos is shown:

- Kursintro Video** ⓘ
 - 🔒 Nicht verfügbar, außer: Die verwendete Sprache ist Deutsch (de). (sonst verborgen)
 - [Voraussetzungen bearbeiten](#)
- Course Intro** ⓘ
 - 🔒 Nicht verfügbar, außer: Die verwendete Sprache ist English (en). (sonst verborgen)
 - [Voraussetzungen bearbeiten](#)

Red arrows indicate the flow of information: from the video to the target language selection, and from the video and target language selection to the 'Translate' button.

Anna Lena Möller M.A., Instructional Designerin
 Institut für interaktive Systeme, Technische Hochschule Lübeck

08.12.2025

7

DARÜBER HINAUS

- Der Produktionsprozess von mehrsprachigen Avatar-Videos zum Beispiel zur Präsentation von Fallbeispielen oder auch zur Vorstellung und Bewerbung der Kurse wurde und wird derzeit mit verschiedenen Tools experimentell erprobt
- Umsetzung von Mehrsprachigkeit für präexistente Kurse ist selektiv in Arbeit

EDIH.SH Start **Angebote** Über uns Zur EDIH.SH Homepage

🔍 Angebot suchen... 🌐

Angebote

Kategorie ▾ Skill-Level ▾ Sprache ▾

Englisch ✕

5 Ergebnisse

 Theory of Computing II: Contextfree Languages and PDAs 🏠 Online 🌐 EN 📊 Fortgeschritten			
--	--	---	---

Alle Kursangebote von EDIH.SH frei zugänglich unter:
<https://dlc.sh/de/edih/angebote>

DANKE!

Connect on
Linked.In

M.A. Anna Lena Möller

Instructional Designerin & Medienwissenschaftlerin
Wiss. Mitarbeiterin Isy/THL (EDIH.SH/ DLC)
anna.lena.moeller@th-luebeck.de